

A REDUÇÃO DA COBERTURA VACINAL CONTRA A POLIOMIELITE NO BRASIL APÓS A PANDEMIA DE COVID-19: UMA PESQUISA BIBLIOGRÁFICA

RODRIGUES, Germana Pamela Braga Bastos¹
NARDES, Myllena Santos²
SOUSA, Caren Nadia Soares de³

RESUMO

A poliomielite, também conhecida como paralisia infantil, é uma doença infectocontagiosa aguda, causada pelo poliovírus, capaz de infectar crianças e adultos por contato com fezes ou gotículas eliminadas por via oral de pessoas doentes, podendo deixar sequelas irreversíveis como paralisia em crianças e adultos. A inexistência de saneamento, as más circunstâncias de moradia e a higiene pessoal precária, podem ser fatores para disseminação do poliovírus, sendo a imunização a medida mais eficaz de proteção contra tal patógeno, estando no calendário de vacinação da criança no Brasil. As vacinas existem na forma oral (VOP) fornecida como reforço aos 15 meses e aos 4 anos e nas campanhas anuais de vacinação para crianças entre 1 e 4 anos, sendo de baixo custo e desencadeando múltiplos benefícios, além de sua praticidade, e na forma injetável (VIP) que é dada intramuscular em crianças com 2, 4 e 6 meses. Trata-se de uma pesquisa bibliográfica, onde foram utilizados os descritores “poliomielite”, “COVID-19” e cobertura vacinal” e escolhidos os textos que melhor abordassem e retratassem a problemática. Este estudo visa evidenciar os impactos pós pandemia de COVID-19 na redução da cobertura vacinal contra a poliomielite no Brasil.

Palavras-chave: Paralisia infantil. Vacinação. Imunização.

1. INTRODUÇÃO

A Poliomielite, ou paralisia infantil, é uma doença infectocontagiosa aguda a qual já havia sido considerada erradicada no Brasil, causada por um enterovírus, sendo o agente etiológico o poliovírus do tipo RNA, pertencente à família Picornavírus. A doença pode ser causada por três sorotipos de forma distinta: tipos 1, 2 e 3, acometendo principalmente crianças menores de 5 anos. A paralisia atinge 1% dos infectados com o poliovírus selvagem, sendo o tipo 1 o grande responsável pelas formas paralíticas dessa doença (BILLON-DENIS; TOURNIER, 2020).

¹Discente do curso de Enfermagem. E-mail: germanapbb@gmail.com

²Discente do curso de Enfermagem. E-mail: myllena.nardes@gmail.com

³Doutora em Farmacologia. E-mail: carensoares@unigrande.edu.br

A pólio apresentou-se pela primeira vez nos Estados Unidos em uma epidemia em Vermont, em 1894. O número de casos de paralisia aumentou velozmente, e diversas vítimas morreram na medida que os músculos respiratórios eram paralisados. A infecção começa através da deglutição do vírus, que se multiplica na garganta e no intestino grosso -devido a isso, a dor de garganta e as náuseas são os principais sintomas da fase aguda da infecção. Logo em seguida, o vírus invade as tonsilas e os linfonodos, até chegar na corrente sanguínea, tornando-se em viremia. Na maioria dos casos a viremia é apenas transitória, sendo assim a doença não se desenvolve. Quando a viremia torna-se persistente, o vírus penetra nas paredes dos capilares e invade o sistema nervoso central, provocando a destruição dos neurônios motores, acarretando paralisia, principalmente dos membros inferiores. A pólio pode resultar em outras sequelas quando atinge região da medula e outras áreas do cérebro, como: pé equino, osteoporose e osteoartrose, dificuldade de fala e de deglutição, atrofia muscular, hipersensibilidade ao toque, dentre outros (WALDMAN, 1991; TORTORA; FUNKE; CASE, 2010).

A propagação da poliomielite é basicamente, pela via oral-fecal, por intermédio de água, alimentos e objetos infectados com fezes. A patologia pode ainda ser disseminada de uma pessoa para outra por meio de gotículas, que são eliminadas pelo doente quando fala, espirra ou tosse. O diagnóstico é realizado através de cultura em amostras de faringe (secreções) e fezes, menos comum na urina, e incomum no líquido cefalorraquidiano (LCR). Vários fatores podem contribuir para a transmissão do poliovírus, como a inexistência de saneamento básico, as más circunstâncias de moradia (muito característico do processo de periferização e criação de favelas), a precarização da higiene pessoal e – mais recentemente – a redução da promoção de campanhas vacinais de rotina devido período pandêmico de SARS-COVID-2 (CAMPOS; TOURNIER, 2020).

A vacina VOP, contém os três sorotipos e era dada em campanhas no Brasil desde 1962, porém altas coberturas vacinais só ocorreram quando foram criados os dias nacionais de vacinação, em 1980, onde teve uma imunização em massa da população, a qual contribuiu para a erradicação no Brasil. Em 1999 foi comunicado o último caso de poliomielite pelo vírus tipo 2, em 2015 o poliovírus 2 foi tido como erradicado em todo o mundo. Deste modo, em maio de 2016 o componente do sorotipo 2 foi retirado da composição da vacina em todo o mundo e a vacina oral atenuada passou a possuir apenas os sorotipos 1 e 3 (CAMPOS; NASCIMENTO;2003).

Na atualidade, as vacinas contra a poliomielite fazem parte do calendário vacinal da criança no Brasil, sendo administradas da seguinte forma: a VIP é dada aos 2, 4 e 6 meses de vida, sendo feitos os reforços com a vacina oral (VOP) aos 15 meses e 4 anos. Indivíduos imunossuprimidos não podem receber a VOP pelo risco de poliomielite pelo vírus vacinal, enquanto as crianças saudáveis que recebem a VOP excretam os vírus vacinais nas fezes por um período de até seis semanas, o qual combate os vírus selvagens nas redes de esgoto, reduzindo, dessa forma, a carga viral selvagem que possui potencial contaminante. Sendo assim, a imunização com a VIP e a VOP é altamente eficaz na prevenção da poliomielite. Uma única dose da VIP promove imunização de cerca de 95% para cada um dos 3 sorotipos, 99% após 2 doses e 99% a 100% após 3 doses o indivíduo terá a imunização vitalícia para o poliovírus (SBIM, 2022).

Passados mais de 22 meses da pandemia de COVID-19, muitas das ações de promoção de saúde e prevenção de agravos ficaram atrasadas devido a imposição de medidas de limitação da circulação de pessoas e preocupação com o SARS-COVID-2, atrasando e cerceando as ações

e programas da Atenção Primária à Saúde (APS). Dentre estes, destacam-se as campanhas vacinais de rotina, acarretando queda da cobertura vacinal e relaxamento das medidas de saúde pública e sociais, resultando em aumento e reincidência doenças preveníveis por vacina (VPD) (OPAS, 2021).

Segundo estudos, dentre o ano de 2016 e 2020 houve uma queda nas VPDs, principalmente entre crianças menores de 2 anos de idade. Dentre os principais imunobiológicos que perderam espaço, as vacinas contra poliomielite encontram-se em terceiro lugar com cerca de 18% de queda de cobertura. Quando analisadas as causas para essa redução, a falta de informações para a população e a pandemia de COVID-19 figuram como as principais (SILVA *et al.*, 2022).

Diante do quadro social e epidemiológico exposto acima, o presente estudo visa evidenciar os impactos pós pandemia de COVID-19 na redução da cobertura vacinal contra a poliomielite no Brasil. Para tal, realizou-se uma pesquisa bibliográfica na Biblioteca Virtual de Saúde (BVS) utilizando os descritores “cobertura vacinal”, “poliomielite” e “COVID-19”, tendo como resultado 8 textos completos, dos quais 2 foram excluídos por não serem encontrados completos e gratuitos na internet. Dos 6 restantes, 4 foram escolhidos após leitura do título e do corpo do texto, respeitando os critérios de inclusão: texto completo e gratuito, bibliografia original e nas línguas português e inglês; e os critérios de exclusão: textos não completos e pagos, referenciais teóricos, cartas e editoriais e bibliografias de Os sintomas e sinais podem variar, na dependência do tempo de evolução da doença, da idade, da presença de comorbidades, do sistema imunológico, da anatomia do apêndice entre outros (SILEN, 2013). A principal queixa do paciente é a dor que pode vir acompanhada de outros sintomas inflamatórios, além de sinais clássicos durante o exame físico. O diagnóstico inicial dessa afecção é essencialmente clínico e só necessita de exames complementares em alguns casos ou na dúvida diagnóstica (TOWNSEND, 2015).

O tratamento é cirúrgico e a abordagem vai de acordo com as comorbidades dos pacientes e tempo de evolução da doença. As complicações são mais graves quanto maior o tempo de evolução, daí a importância do diagnóstico precoce (AAP, 2016).

Diante desse fator é de suma importância que o profissional enfermeiro saiba abordar o paciente e conduzi-lo de melhor maneira, para que a sistematização de enfermagem alcance os seus objetivos e faça sua intervenções adequadas.

Dado o exposto, constitui-se como objetivo deste estudo descrever a assistência de enfermagem a paciente criança com apendicite.

2. METODOLOGIA

Trata-se de uma pesquisa bibliográfica, onde foram utilizados os descritores “poliomielite”, “COVID-19” e cobertura vacinal” e escolhidos os textos que melhor abordassem e retratassem a problemática. Este estudo visa evidenciar os impactos pós pandemia de COVID-19 na redução da cobertura vacinal contra a poliomielite no Brasil.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Dentre os anos de 2010 e 2019, a cobertura vacinal de poliomielite manteve-se entre 84 e 86%. Em 2020, ano em que a pandemia causada pelo SARS-COVID-2 iniciou no Brasil, a cobertura caiu dos 86% para 83%, dentre essas crianças, as principais na faixa etária de menor de 2 anos, estando com esquemas incompletos ou, até, com dose zero (MUHOZA *et al.*, 2021).

Um ponto interessante abordado em um dos estudos, é a ligação entre a taxa de vacinação contra poliomielite e as mortes e complicações da COVID-19. O estudo demonstra que não existe evidência de que os imunobiológicos contra poliomielite possam gerar efeito protetor ao vírus da COVID-19, não tendo redução na mortalidade durante pandemia – ao contrário, os países com alta taxa de cobertura vacinal contra pólio e que iniciaram mais cedo, possuem maior incidências de complicações e mortes pelo SARS-COVID-2 -, servindo como justificativa para a interrupção das aplicações no ano de 2020 (AFIFY *et al.*, 2021).

Ainda em 2020, em torno do meio ao final do ano, o Brasil foi um dos 15 países que não conseguiram alcançar 80% de cobertura vacinal. Apesar de fornecer duas ou mais doses da vacina oral bivalente de vírus da poliomielite como parte de esquema vacinal ou reforços, a imunidade populacional contra o vírus da poliomielite 2 continuava a diminuir no ano de 2021. A manutenção da baixa cobertura contra pólio aumenta significativamente o risco de transmissão de VPD (OPAS, 2021).

O desenvolvimento neuropsicomotor da criança ocorre muito caracteristicamente entre 0 e 2 anos de idade, idade mais afetada pela ausência de imunização contra o poliovírus. A baixa adesão vacinal entre os anos de 2020 até parte do ano de 2022 causou grande preocupação entre gestores das APS, impulsionando a promoção mais frequente de campanhas vacinais para recuperar os baixos índices de VIP e VOP para as crianças até 1000 dias, visando prevenção das VDPs que causam impactos negativos no desenvolvimento e que possuem relação direta com a morbimortalidade infantil (SILVA *et al.*, 2022).

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Durante o período da pandemia (COVID), a maioria da população não se atentou a colocar o calendário de vacinação em dias, onde dentro desse calendário inclui a imunização contra a poliomielite. Muitas pessoas desconhecem diversas doenças que foram extintas graças a imunização. Portanto, principalmente os profissionais de saúde devem se atualizar e começar a ficarem atentos a possíveis novos casos da doença no Brasil, fazendo campanhas socioeducativas para a população e minimizando a reincidência de infecções como poliovírus selvagem no Brasil, garantindo a saúde de diversas pessoas, principalmente das crianças que são as mais vulneráveis.

REFERÊNCIAS

BILLON-DENIS, E.; TOURNIER, J.N. COVID-19 e vacinação: desregulamentação global. *Med Sci*, v. 36, n. 11, Nov. 2020.

WALDMAN, E.A. Vigilância epidemiológica como prática de saúde pública. 176f. Tese (doutorado em Saúde Pública) – Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo, São Paulo, 1991.

TORTORA, G.J.; FUNKE, B.R.; CASE, CL. *Microbiologia*. 10. ed. Porto Alegre: Artmed, 2010.

CAMPOS, A.L.V; NASCIMENTO, D.R; MARANHÃO, E. A história da poliomielite no Brasil e seu controle por imunização. *Hist. ciênc. Saude-Manguinhos*, v. 10 (suppl. 2), Rio de Janeiro, 2003. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S0104-59702003000500007>. Acesso em: 20 maio 2022.

SOCIEDADE BRASILEIRA DE IMUNIZAÇÃO. Vacinas poliomielite. Disponível em: <<https://familia.sbim.org.br/vacinas/vacinas-disponiveis/vacinas-poliomielite>>. Acesso em: 26 ago. 2022.

ORGANIZAÇÃO PAN-ANAMERICANA DA SAÚDE. Doenças preveníveis por vacinas (difteria, sarampo, febre amarela e poliomielite) no contexto da pandemia da COVID-19: implicações para a Região das Américas. 2021

SILVA, J.F.G *et al.* Paradigmas da adesão vacinal nos 1000 dias de vida: análise e repercussões na saúde pública. **Boletim Epidemiológico Paulista**, v. 19, n. 217, pág. 26-42, 2022.

MUHOZA, P. *et al.* Routine Vaccination Coverage – Worldwide, 2020. **MMWR Morb Mortal Wkly Rep.**, v. 70, n. 43, p. 1495-1500, 2021

AFIFY, M.A *et al.* Correlation between pólio imunization coverage and overall morbidity and mortality for COVID-19: na epidemiological study. **Environmental Science and Pollution Research**, v. 28:34611-34618, 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.1007/s11356-021-12861-6>. Acesso em: 25 ago 2022.